

YANGI O‘ZBEKISTON – YANGI QO‘SHNICHILIK ALOQALARI**Khikmatov Dilshodjon Sobirjon o‘g‘li***TDIU “xorijiy tillar kafedrası” o‘qituvchisi**Gamil: dilshodjonkhikmatov@gmail.com**Instagram: [dilshodjon_khikmatov](https://www.instagram.com/dilshodjon_khikmatov)*

Annatotsiya Ma’lumki davlatimiz mustaqillikga erishganidan buyon ko‘plab yutuqlarga erishib kelmoqda. O‘znavdatida bugunki kunga qadar davlatning siyosiy yo‘nalishlari dunyo o‘zaniga qarab o‘z yo‘nalishlarini o‘zgartirib turishi bejiz emas. Muxtaram prezidentimiz Islom Abduganiyevich Karimov vafotlaridan so‘ng davlat boshqaruv strategiyasi va ko‘rinishi ham tubdan o‘zgardi desak muboilag‘a bo‘lmaydi. 2016 – yil ushbu mash‘um voqeadan so‘ng munkayib qolgan xalq irodasi, ongi, shuurini o‘zgartirish uchun siyosiy maydonda munosib figuraga ehtiyoj sezildi. Aynan shu figura ro‘lini bugungi kunda qariyb besh yil davomida davlat boshqaruvidagi amaldagi rahbar Shavkat Mirziyoyev bajarib kelmoqda. O‘z o‘zidan savol tug‘iladi, “O‘tgan besh yil, O‘zbekiston vatandoshlari uchun nima berdi?” degan savol insonni ko‘p o‘yga soladi. Biz bu savollarga javob topishni ushbu maqolamiz orqali o‘z oldimizga maqsad qilib oldik. O‘tgan besh yil inson erkinliklari, huquqlari, jadal islohotlar uchun ulkan zamin bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Lekin biz bu islohatlar qatoridan Markaziy Osiyoda tinchlik, qo‘shnichilik aloqalari, o‘zaro hamkorlik va havfsizlikga qaratilgan munosabatlarda O‘zbekistonning ro‘li qay darajada ekanligiga etibor qaratishni maqsad qilib oldik.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, ma’naviy-ma’rifiy, madaniy tadbir, mustahkamlash, mehr-oqibat, shukronalik tuyg‘ulari.

.Zero yangi O‘zbekistonda – yangi qo‘shnichilik aloqalari, yangi qadam, yangi strategiyalar butun dunyoga ma’lumdir. Yangi O‘zbekiston — yangicha dunyoqarash g‘oyasi ostida o‘tkaziladigan ma’naviy-ma’rifiy, madaniy tadbirlardan

tortib yurtimizdagi har bir islohatlar inson manfaatlari uchun hizmat qilib bugungi siyosatning tarkibiy qismini shakllantirilgan.

Shuningdek, bugungi olib borilayotgan siyosatda, ikki davlatlar orasidagi do'stlikni mustahkamlash, millatlararo totuvlikni ta'minlash, aholining kayfiyatini ko'tarish, ularda islohotlarga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlash, mehr-oqibat, shukronalik, o'zaro yordam kabi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yana-da kuchaytirishga qaratilgan siyosiy jarayonlarni samarali tashkil etish muhimligiga e'tibor qaratildi.

Oliy Majlis Senati Raisi, Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashi raisi T.Narbayeva olib borgan 2020 – yil 9 – noyabridagi yig'ilishda senatorlar, Kengashi a'zolari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining doimiy komissiyalari raislari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirok etdi va unda quyidagi ko'rsatgichlar e'tirof etildi. "Gellap" ("Gallup") xalqaro tadqiqot institutining "Global qonun va tartib" bo'yicha yillik butunjahon reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston ushbu reytingda 100 balldan 92 ball to'plab, dunyoning eng xavfsiz mamlakatlari top 10 taligiga kiritildi"¹.

Ta'kidlanganidek, bugun O'zbekiston xalqaro hamjamiyat, ko'plab reyting agentliklarining nigohida turibdi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ular tomonidan baholanmoqda va bu mintaqadagi qo'shnichilik hamda global hamjamiyatga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Qolaversa, Raqobatbardosh sanoat unumdorligi, Global innovatsiyalar, To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun tartibga soluvchi cheklovlar indekslarida bundan tashqari qo'shni davlatlar jumladan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston bilan o'zaro qo'shnichilik aloqalarida mamlakatimiz ilk marotaba e'tirof etildi va Jahon bankining Boshqaruv sifati indikatorlarining 2019-yil yakunlari bo'yicha e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston barcha 6 ta tarkibiy indikator bo'yicha o'sishga erishdi².

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Axborot xizmati

² <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston--yangi-dunyoqarash-manaviy-marifiy-oquvlar-boshlandi?view=xalqaro-reyting-va-indekslarda-samaradorlikning-eng-muhim-korsatkichlariga-erishish-ishlari-muhokama-qilindi>

Qolaversa, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashga mas'ul vazirlik va idoralarning ixtisoslashgan tarkibiy bo'linmalari faoliyati doirasidagi hujjatlarni unifikatsiyalash, namunaviy shakllarini joriy etish, mutaxassislarining bilimi, malaka va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borish zarurligi bugungi siyosiy boshqaruv tomonidan inobatga olinayotganligi bu o'z o'zidan mintaqadagi yuksalishga zamin bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy sohalarga oid ustuvor xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash bo'yicha 2021-yilga mo'ljallangan tashkiliy chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish yuzasidan ko'plab qarorlar va qonunlar qabul qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatda fuqarolar erkinligiga ular qay millatdan bo'lishidan qat'iy nazar ularning farovon hayotiga uzluksiz dahildordir. Mamlakatimiz uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar, ularning tarkibiy indikatorlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ko'rsatkichlarini tubdan yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy va amaliy loyihalarni ishlab chiqishga qaratilgan maqsadli grantlar ajratilmoqda va qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlikda malaka almashinilmoqda. Bunga misol o'laroq davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning qo'shni davlatlarga tashrifi o'rinli deb hisobladik.

2018 – yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'ldi. Ushbu sana ikki mamlakat munosabatlari jadal rivojlanayotgan hamda yangicha mazmun bilan boyib borayotgan bir davrda nishonlanmishi bejiz emas. Poytaxtimizda mazkur yil munosabati bilan tashkil etilgan xalqaro konferentsiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti hamda Qozog'iston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qozog'iston strategik tadqiqotlar institutining yetakchi ekspertlari ikki tomonlama -hamkorlikni mustahkamlash borasida erishilgan yutuq va natijalar, o'zaro aloqalarning yangi yo'nalishlari hamda istiqbollarini muhokama qilgan edilar. Bugungi kunga kelib bu sherikchilik o'z mevasini bermoqda desak yanglishmagan bo'lamiz. Ta'kidlanganidek, O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyoning muhim davlatlari hisoblanadi. Ikki mamlakat munosabatlari yaqin

qo‘shnichilik hamda strategik sheriklik ruhida izchil rivojlanmoqda. Ushbu hamkorlik aloqalari xalqlarimizning azal-azaldan shakllangan do‘stlik va qardoshlik rishtalariga, umumiy tarix, til hamda madaniyatiga asoslangan.

Mazkur ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro manfaatli hamkorlik ishonchli va konstruktiv muloqot tusiga kirgan. O‘tgan yigirma besh yil davomida davlatlarimiz hamkorligining mustahkam shartnomaviy-huquqiy bazasi yaratildi. Turli sohalarga oid 200 dan ortiq shartnomaviy-huquqiy hujjatlar mavjud. O‘zbekiston Respublikasi bilan Qozog‘iston Respublikasi o‘rtasida abadiy do‘stlik to‘g‘risidagi Shartnoma (1998 yil), Strategik sheriklik to‘g‘risidagi shartnoma (2013 yil) shular jumlasidandir. Ularda ikki tomonlama munosabatlarning asosiy negizi, ya’ni tenglik, o‘zaro tushunish, har tomonlama hamkorlik hamda ishonch tamoyillari mustahkamlab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 – yil 22-23 mart kunlari Qozog‘istonga amalga oshirgan davlat tashrifi natijasida o‘zaro munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi va hozirgi paytda jadal sur‘atlarda rivojlanib borayapti. O‘zbekiston rahbari 2018 – yilning o‘zida ushbu mamlakatga to‘rt marta tashrif buyurgani ham buning yana bir yaqqol tasdig‘idir. Ostona (bugungi kunda Nursultan)da ikki davlat rahbarlari tomonidan Qozog‘iston Respublikasi hamda O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasida strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish va ahil qo‘shnichilikni mustahkamlash to‘g‘risidagi qo‘shma deklaratsiya imzolangani bu hukumatlarimiz o‘rtasida 2017 — 2019 yillarga mo‘ljallangan iqtisodiy hamkorlik strategiyasi qabul qilinganini anglatar edi. Bu o‘z zamirida kelajakdagi buyuk rejalar uchun o‘zaro pydevor bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan mamlakatimizni 2017 — 2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilingani, Qozog‘iston Prezidenti 2017 – yil boshida qozoq xalqiga Murojaatida mamlakatni modernizatsiyalashning uchinchi bosqichini e‘lon qilgani. Ushbu strategiyalar amalda iqtisodiy o‘shishning yangi modelini yaratishni nazarda tutaar edi.

Keng ko‘lamli siyosiy va iqtisodiy hamkorlikning yangi shakllarini amalga oshirishdan tomonlar manfaatdor ekanligini alohida aytib o‘tadigan bo‘lsak. Xususan, O‘zbekiston hamda Qozog‘iston xalqaro siyosat masalalarida bir-birini qo‘llab-quvvatlab keladi. BMT, ShHT, MDH, IHT, Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida faol hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. Mamlakatlarning xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga molik ko‘plab masalalardagi yondashuvlari o‘xshash va yaqin. “O‘zbekiston Qozog‘istonning 2017-2018 yillarda BMT Xavfsizlik Kengashiga muvaqqat a‘zolikka saylanishini qo‘llab-quvvatladi”³. Bu butun mintaqamiz davlatlari manfaatlarini xalqaro maydonda ilgari surish imkonini beradi.

Ta’kidlash joyizkiy O‘zbekiston nafaqat Qozog‘iston bilan balkiy mintaqadagi boshqa davlatlar bilan ham keng qo‘shnichilik va tinchlik bitimlarini imzolash va ularni qabul qilishdan manfaatdordir. Bunga Tojikiston peshvosi Emomali Rahmon O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi bilan ikki mamlakat o‘rtasida ishonch va do‘stlik muhiti yaratilganini ta’kidlagani yaqqol misol bo‘la oladi⁴. “- Ilgari to‘planib qolgan muammolar shunday qisqa muddatda hal etilishini tasavvur qilib bo‘larmidi?! Bunga xalqaro tashkilotlar ham ishonmagan edi. Bugun davlatlarimiz o‘rtasida hal bo‘lmagan masala qolmadi, o‘zaro ishonch paydo bo‘ldi. Bunday munosabatlarning tashabbuskori va «arxitektori» hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev”⁵. Qayd qilish lozimkiy, keyingi yillarda davlat chegaralarida 17 ta o‘tkazish punkti ochilgani, Tojikiston xalqi bundan minnatdor ekani bugungi kundaki Tojik – O‘zbek munosabatlaridan ham yaqqol sezilib turadi.

“– So‘nggi yillarda O‘zbekiston bilan Tojikiston o‘rtasida qaror topgan yaxshi qo‘shnichilik va abadiy do‘stlik tufayli biz ulkan natijalarga erishmoqdamiz. Albatta, bunday yutuqlarga erishishda Siz, azizlarning, ikki mamlakat jamoatchiligi

³ <https://uzbekistan.lv/uz/ozbekiston-qozogiston-yaqin-qoshnichilik-va-ozaro-ishonchga-asoslangan-hamkorlik/>

⁴ <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev---yaxshi-qoshnichilik-munosabatlarining-tashabbuskori-va-arxitektori>

⁵ Emomali Rahmonning Sh.Mirziyoyev 2021 yil 11 – iyul kuni davlat tashrifi munosabati bilan Xo‘jandda o‘tgazilgan rasmiy ma’rosim nutqidan.

va ziyolilarining beqiyos hissasi borligini biz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz”⁶.

O‘zbekiston Prezidenti tashrifining muhim qismi Xo‘jand shahrida o‘tayotgani bejiz emas edi. Bu qadimiy shahar o‘zbek va tojik xalqlari uchun birdek qadrli. U asrlar davomida Buyuk Ipak yo‘lidagi markazlardan biri bo‘lib, mintaqamiz madaniy hayotida muhim o‘rin tutgan. Dushmanga qarshi yelkama-yelka kurashgan buyuk sarkardalar –xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi va Xo‘jandning shonli farzandi Temur Malik jasorati xalqlarimiz xotirasida muhrlanib qolgan. Keyinchalik temuriylar, shayboniylar va xonliklar davrida ham Xo‘jand muhim qo‘rg‘on bo‘lgan, rivojlangan edi.

O‘zbekistonda, barcha millat va elatlar qatori, tojik madaniyatini saqlash va rivojlantirishga ham katta e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda bir million olti yuz ming nafar tojik millatiga mansub fuqarolar istiqomat qilmoqda, yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo‘shmoqda. Ular orasida taniqli olimlar, tadbirkor va fermerlar, o‘qituvchi va shifokorlar, turli darajadagi rahbarlar bor. Mamlakatimizda 15 ta tojik milliy madaniyat markazi millatlararo hamjihatlikni mustahkamlashga hissa qo‘shmoqda. Tojik tilida gazeta va jurnallar chop etilib, teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar e’firda uzatilmoqda. 255 ta maktabda ta’lim tojik tilida olib borilayotir. Bir qator oliy o‘quv yurtlarida shunday fakultetlar va bo‘linmalar faoliyat yuritmoqda. Joriy yilda ushbu yo‘nalishlarga qabul o‘rinlari ikki barobar ortadi. Mamlakatimizda keyingi yillarning o‘zida tojik millatiga mansub 130 fuqaro yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo‘ldi. Bu o‘z navbatida mamlakatimizda mazkur davlat va mazkur millat bilan yakdillik va hamkorlik aloqalari ko‘p yillar davom etishidan darakdir.

Bundan tashqari, O‘zbekiston qo‘shni davlatlar va mintaqa xavfsizligi uchun asosiy yetakchi platforma bo‘lib hizmat qilmoqda. Bunga misol o‘laroq Amerika Qo‘shma Shtatlarining “Markaziy Osiyo besh plus bir” mintaqadagi havfsilik,

⁶ Shavkat Mirziyoyevning 2021 yil 11 – iyul kuni davlat tashrifi munosabati bilan Xo‘jandda o‘tgazilgan rasmiy ma’rosim nutqidan.

Afg‘oniston masalalari bo‘yicha O‘zbekiston bilan keng ko‘lamlik strategik sherikligi yaqqol namuna bo‘la oladi.

Shu yilning 15-16- iyul kunlari Toshkentda o‘tkazilgan “Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy bog‘liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar” mavzusidagi xalqaro konferensiya mintadagi siyosiy erkinlik, iqtisodiy teng sheriklik, xavfsizlik masalalari yuzasidan xalqaro maydon e‘tiborida bo‘ldi. Bu o‘z navbatida Yangi O‘zbekiston yangi qo‘shnichilik, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va o‘zaro ishonch tamoyillariga ildam odimlayotganining yaqqol misolidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2021-yil 15-16-iyul kunlari Toshkent shahrida “Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy bog‘liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar” mavzusidagi xalqaro konferensiya Forumning asosiy maqsadi Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi tarixan yaqin va do‘stona aloqalarni, ishonch va yaxshi qo‘shnichilikni ikki mintaq xalqlari va mamlakatlari manfaatlarini yo‘lida mustahkamlashdan iboratdir. Konferensiya ishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Afg‘oniston Islom Respublikasi Prezidenti, Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri, Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari, boshqa xorijiy davlatlarning tashqi ishlar vazirlari va yuqori darajadagi vakillari, nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, global moliyaviy institut va kompaniyalar, yetakchi ilmiy-tadqiqot va tahliliy markazlarning rahbarlari ishtiroki davomida mintaqah xavfsizlik masalalari ustuvor turganini inobatga olishimiz zarur. Forum ishtirokchilari yalpi va sho‘ba majlislarda mintaqaviy bog‘liqlikni yanada mustahkamlash doirasida savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsion va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish imkoniyatlarini muhokama qildilar.

Kun tartibidan savdo, investitsiyalar, transport, energetika va innovatsiyalar, “yashil” texnologiyalar, kooperatsiya bo‘yicha aniq loyiha va dasturlarni amalga oshirish, turizm, ta’lim, sog‘liqni saqlash, fan va madaniyat sohalarida hamkorlikni kengaytirish, ikki mintaq barqarorligi va xavfsizligini ta’minlash yuzasidan batafsil

fikr almashish va birgalikda takliflar ishlab chiqish o‘rin olgan bo‘lib bu yangi O‘zbekistonning yangi qo‘shnichilik aloqalari yuzasidan ulkan zafarlar qozonishga va o‘zaro qo‘shnichilik manfaatlariga asosiy zamin yaratadigan katta forumning kichik odimlaridan biri ekanligiga va kelajakda bundanda katta yutuqlarga erishishiga umid bog‘lab qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Axborot xizmati
2. <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston--yangi-dunyoqarash-manaviy-marifiy-oquvlar-boshlandi?view=xalqaro-reyting-va-indekslarda-samaradorlikning-eng-muhim-korsatkichlariga-erishish-islari-muhokama-qilindi>
3. <https://uzbekistan.lv/uz/ozbekiston-qozogiston-yaqin-qoshnichilik-va-ozaro-ishonchga-asoslangan-hamkorlik/>
4. <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev---yaxshi-qoshnichilik-munosabatlarning-tashabbuskori-va-arxitektori>
5. Emomali Rahmonning Sh.Mirziyoyev 2021 yil 11 – iyul kuni davlat tashrifi munosabati bilan Xo‘jandda o‘tgazilgan rasmiy ma’rosim nutqidan.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 16 апрелдаги “Шарқшунослик соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салохиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4680-сонли қарори. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2020 й., 20 апрель 15-сон, 163-модда).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.09.2018 й., 06/18/5544/1951-сон; 08.03.2019 й., 06/19/5687/2723-сон) lex.uz/docs/3913188.
8. Ўзбекистон Республикаси билан Хитой Халқ Республикасининг хар томонлама стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш

тўғрисида қўшма баёноти. 2017 йил 18 май.
<https://president.uz/oz/lists/view/515>.